

DIAGNÓSTICO DO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO EM COMUNIDADES COM CARACTERÍSTICAS RURAIS: OCUPAÇÕES MARIELLE FRANCO E ALTO DA CONQUISTA, SIMÕES FILHO-BA

DIAGNÓSTICO DEL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO EN COMUNIDADES CON CARACTERÍSTICAS RURALES: OCUPACIONES MARIELLE FRANCO Y ALTO DA CONQUISTA, SIMÕES FILHO-BA

DIAGNOSIS OF ACCESS TO BASIC SANITATION IN COMMUNITIES WITH RURAL CHARACTERISTICS: MARIELLE FRANCO AND ALTO DA CONQUISTA OCCUPATIONS, SIMÕES FILHO-BA

Vitor Manoel Martins Barreto¹, Luísa Queiroz e Queiroz², Thamiris Santos de Santana³ e Francisco Ramon Alves do Nascimento⁴.

¹Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, vitorbarreto@ufba.br, 0009-0002-7098-129X;

²Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, l.queiroz@ufba.br, 0009-0001-3534-5522;

³Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, thamiriss@ufba.br, 0009-0007-0418-0511;

⁴Doutor em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 02 – Saneamento estruturante: Gestão e políticas Públicas
Regulação e fiscalização dos serviços de saneamento no meio rural.

*Eje Temático 02 – Saneamiento estructural: Gestión y políticas públicas
Regulación e inspección de los servicios de saneamiento en zonas rurales.*

*Thematic Axis 02 – Structural sanitation: Management and public policies
Regulation and inspection of sanitation services in rural areas.*

RESUMO

O acesso ao saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelas Leis nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020, representando um dos principais indicadores de desenvolvimento socioambiental e estando alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Apesar dos avanços legais, profundas desigualdades ainda persistem no país, especialmente em áreas periféricas e ocupações urbanas informais, onde o déficit de infraestrutura intensifica a vulnerabilidade socioambiental. Este estudo tem como objetivo analisar as condições de acesso ao saneamento básico nas ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco, localizadas em Simões Filho (BA), na Região Metropolitana de Salvador. A pesquisa adota uma abordagem exploratória e descritiva, com base em dados qualitativos e quantitativos provenientes do Censo Comunitário realizado pelo Projeto Periferia Viva (2024), complementados por informações do SINISA, IBGE, legislações federais e literatura acadêmica. As informações foram sistematizadas e comparadas com indicadores municipais, estaduais e nacionais, buscando compreender as desigualdades no acesso aos serviços de abastecimento de água,

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Os resultados revelam que as ocupações analisadas apresentam índices extremamente baixos de atendimento aos serviços de saneamento. Apenas 10,26% das edificações possuem ligação formal à rede de abastecimento, e nenhuma está conectada oficialmente à rede coletora de esgoto. As alternativas comumente utilizadas (fossas rudimentares, ligações improvisadas e descarte no solo) tornam a população suscetível a riscos sanitários e ambientais. Além disso, se observam sistemas deficitários na drenagem urbana e na coleta de resíduos, agravadas pela informalidade fundiária. De modo geral, a efetivação do direito ao saneamento nessas comunidades requer a implementação intensificada e continuada de políticas públicas integradas que considerem suas especificidades territoriais e socioeconômicas, aliadas à regularização fundiária e à educação socioambiental, para que se avance rumo à universalização prevista no Marco Legal do Saneamento.

Palavras-chave: Saneamento básico, Participação social, Políticas públicas, Semiárido, Planejamento municipal.

RESÚMEN

El acceso al saneamiento básico es un derecho garantizado por la Constitución Federal y las Leyes n.º 11.445/2007 y n.º 14.026/2020. Representa uno de los principales indicadores de desarrollo socioambiental y está alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 6 de la Agenda 2030 de la ONU. A pesar de los avances legales, persisten profundas desigualdades en el país, especialmente en las zonas periféricas y los asentamientos urbanos informales, donde los déficits de infraestructura intensifican la vulnerabilidad socioambiental. Este estudio tiene como objetivo analizar las condiciones de acceso al saneamiento básico en las ocupaciones Alto da Conquista y Marielle Franco, ubicadas en Simões Filho, Bahía, en la Región Metropolitana de Salvador. La investigación adopta un enfoque exploratorio y descriptivo, basado en datos cualitativos y cuantitativos del Censo Comunitario realizado por el Proyecto Periferia Viva (2024), complementados con información de SINISA, IBGE, legislación y literatura académica. La información se sistematizó y comparó con indicadores municipales, estatales y nacionales, buscando comprender las desigualdades en el acceso a los servicios de agua, alcantarillado, gestión de residuos sólidos y drenaje urbano. Los resultados revelan que las ocupaciones analizadas presentan índices extremadamente bajos de acceso a servicios de saneamiento. Solo el 10,26% de los edificios cuenta con conexión formal a la red de agua potable, y ninguno está conectado oficialmente a la red de alcantarillado. Las alternativas empleadas (pozos negros rudimentarios, conexiones improvisadas y disposición final en el suelo) exponen a la población a riesgos para la salud y el medio ambiente. También se observan deficiencias en el drenaje urbano y la recolección de residuos, agravadas por la tenencia informal de la tierra. La realización del derecho al saneamiento en estas comunidades requiere políticas públicas integrales que consideren sus especificidades territoriales y socioeconómicas, combinadas con la regularización de tierras y la educación socioambiental, para avanzar hacia la universalización prevista en el Marco Legal de Saneamiento.

Palabras clave: Saneamiento básico, Participación social, Políticas públicas, Semiárido, Planificación municipal.

ABSTRACT

Access to basic sanitation is a right guaranteed by the Federal Constitution and Laws No. 11,445/2007 and No. 14,026/2020. It represents one of the main indicators of socio-environmental development and is aligned with Sustainable Development Goal No. 6 of the UN 2030 Agenda. Despite legal advances, profound inequalities persist in the country, especially in peripheral areas and informal urban settlements, where infrastructure deficits intensify socio-environmental vulnerability. This study aims to analyze the conditions of access to basic sanitation in the Alto da Conquista and Marielle Franco occupations, located in Simões Filho, Bahia, in the Metropolitan Region of Salvador. The research adopts an exploratory and descriptive approach, based on qualitative and quantitative data from the Community Census conducted by the Periferia Viva Project (2024), supplemented by information from SINISA, IBGE, legislation, and academic literature. The information was systematized and compared with municipal, state, and national indicators, seeking to understand inequalities in access to water supply, sewage, solid waste management, and urban drainage services. The results reveal that the analyzed occupations have extremely low rates of sanitation service access. Only 10.26% of buildings have a formal connection to the water supply network, and none are officially connected to the sewage collection network. The alternatives used (rudimentary cesspits, improvised connections, and ground disposal) expose the population to health and environmental risks. Deficiencies in urban drainage and waste collection are also observed, exacerbated by informal land tenure. Realizing the right to sanitation in these communities requires integrated public policies that consider their territorial and socioeconomic specificities, combined with land regularization and socio-environmental education, to advance toward the universalization envisioned in the Sanitation Legal Framework.

Keywords: Basic sanitation, Social participation, Public policies, Semiarid, Municipal planning.

INTRODUÇÃO

O acesso ao saneamento básico é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº 11.445/2007, e um dos principais indicadores de desenvolvimento socioambiental, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 da Agenda 2030 da ONU, que prevê a universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário até 2030. No entanto, em comunidades brasileiras adversas, a oferta desses serviços ainda é precária e desigual, refletindo limitações estruturais, econômicas e institucionais. Apesar dos avanços legais e institucionais, ainda são persistentes profundas desigualdades no país: No ano de 2024, apenas 59,7% da população brasileira vivia em residências com ligação à rede coletora de esgoto, e cerca de 17% permanecia sem acesso à rede de abastecimento de água (SINISA, 2024). Logo, esses dados evidenciam que a universalização do saneamento prevista ainda representa um grande desafio no Brasil.

Esse déficit acentua-se em áreas periféricas, onde a ausência de planejamento urbano e a informalidade das ocupações, dificulta a implantação de serviços básicos, ampliando a exclusão e vulnerabilidade socioambiental (Juliano, Malheiros e Marques 2016). Em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, destacam-se as ocupações Alto da Conquista (AC) e Marielle Franco (MF), que apresentam infraestrutura deficitária e revelam a desigualdade no acesso ao saneamento básico (Periferia Viva 2024). Nesse viés, urge a necessidade de

políticas públicas e tecnologias apropriadas que promovam a universalização do saneamento em contextos de vulnerabilidade. Além dos impactos diretos sobre a saúde pública, a ausência desses serviços afeta a qualidade ambiental e a sustentabilidade dos recursos hídricos, contrariando os princípios do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da Agenda 2030 da ONU. Assim, a análise dessas realidades permite compreender os entraves estruturais, que perpetuam a precariedade do acesso aos serviços de saneamento nesses territórios, e subsidiar políticas públicas que promovam equidade e inclusão em localidades em situações similares.

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar as condições de acesso ao saneamento básico nas ocupações urbanas AC e MF, em Simões Filho-BA, considerando a importância do acesso a esses serviços para a saúde e bem-estar da população.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo adotou-se uma abordagem exploratória e descritiva, baseada na utilização de informações secundárias, combinando dados quantitativos e qualitativos para compreender os desafios de acesso ao saneamento básico nas ocupações AC e MF. A população estudada compreende 238 edificações, das quais 156 participaram do Censo, totalizando 392 moradores recenseados. A escolha do objeto de estudo considerou a representatividade das edificações em termos de materiais de construção, posse e formas de acesso a serviços de saneamento, garantindo que os dados reflitam a realidade local.

A opção por esse caráter metodológico se dá pela disponibilidade de informações em bases oficiais, documentos legais e estudos anteriores, a partir de uma análise qualitativa e documental, com interpretação de conteúdo, identificando padrões de comportamento comunitário em práticas mais comuns de saneamento e manejo de resíduos. Os textos normativos e acadêmicos foram analisados a partir de seu conteúdo, buscando identificar informações de relevância para a discussão.

Os dados estatísticos dispostos no Censo Comunitário e os disponibilizados pelo IBGE e SINISA foram sistematizados e organizados de modo a evidenciar particularidades e permitir comparações com a literatura e a legislação vigente, permitindo fiesza quanto aos impactos socioambientais e aos desafios à universalização do saneamento nas comunidades.

Caracterização do local de estudo:

As ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco estão inseridas no perímetro do município de Simões Filho-BA, da Região Metropolitana de Salvador, como pode-se observar na Figura 1.

Figura 1. Localização das ocupações no município de Simões Filho.
Fonte: Periferia Viva, 2024.

Coleta e utilização dos dados:

As principais fontes de informação para a elaboração deste artigo e sua utilização foram dispostas no Quadro 1.

Quadro 1. Fontes de dados e procedimentos metodológicos utilizados

FONTES	TIPOS DE DADOS	FORMAS DE UTILIZAÇÃO	FINALIDADES
Censo Comunitário: “Metodologia das Miudezas: Assessoria Popular na construção de um Conhecimento Técnico-Político-Comunitário nas ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho/BA” - Periferia Viva (2024)	Qualitativos e quantitativos locais (nº de domicílios, acesso à água, esgoto, resíduos e comentários de moradores)	Sistematização em planilha e cálculo dos percentuais de atendimento na comunidade	Identificar as condições reais de saneamento nas comunidades.
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA (2024)	Quantitativos (indicadores municipais, estaduais e nacionais de saneamento)	Comparação com os indicadores de saneamento das ocupações	Avaliar desigualdades entre o cenário local, municipal, estadual e nacional.
Produções acadêmicas correlatas	Dados qualitativos	Revisão bibliográfica	Fundamentar a discussão acerca da vulnerabilidade e desigualdade de acesso aos serviços e infraestrutura de saneamento básico em localidades similares.
Legislação federal (Leis nº 11.445/2007, nº 14.026/2020 e a Lei 12.305/2010)	Dados normativos	Revisão documental	Identificar diretrizes legais que garantem o direito ao saneamento e verificar efetivação.

Fonte: Autoria Própria 2025.

O Censo Comunitário foi redigido na 5ª edição da Residência em Arquitetura,

Urbanismo e Engenharia (RAU+E) - Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade, da UFBA e realizado pelos membros do Projeto Periferia Viva em parceria com moradoras da comunidade, após um treinamento para recenseamento. O planejamento da equipe se deu em recensear todas as edificações, entretanto houve pouca adesão devido à disponibilidade dos moradores, o que fez com que os resultados fossem apresentados com relação aos moradores e edificações que conseguiram colaborar com o recenseamento (Periferia Viva 2024).

As pesquisas acadêmicas sobre comunidades semelhantes foram apuradas em bases de dados e portais (SciELO, Periódicos Capes) e serviram como referência para compreender e gerar um comparativo entre localidades em situações semelhantes. Esses estudos foram encontrados a partir de uma busca avançada, utilizando-se de palavras-chave como “saneamento em ocupações irregulares” e “saneamento básico” combinado, a partir de operadores lógicos (E/OU), com as palavras (E) “periferia”, (E) “ocupação” e (OU) “ocupações irregulares”. As pesquisas foram inicialmente selecionadas priorizando publicações dos últimos cinco anos, entretanto, devido a existência de pouco referencial teórico na língua portuguesa nas plataformas citadas, não foi possível realizar recortes temporais, por isso, os artigos foram escolhidos a partir de sua relevância para a discussão, após leitura dos resumos. Essas pesquisas também foram utilizadas para identificar lacunas de conhecimento e fundamentar a discussão teórica deste trabalho. Com isso, o uso destes dados mostra-se adequado, uma vez que possibilita a integração entre diferentes tipos de informação, visando ampliar a compreensão do saneamento em comunidades periféricas e com características rurais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Muitas residências das ocupações AC e MF não possuem estrutura adequada para acesso aos serviços de saneamento. Isto fica evidente com os dados obtidos no Censo Comunitário, que indicou que mais de 50 edificações recenseadas eram feitas de materiais como lona, madeira ou materiais mistos. Somado a isso, há a ausência de banheiros em cerca de 26 edificações recenseadas, o que evidenciou que a falta desta infraestrutura básica dificulta ainda mais o acesso dessas famílias aos serviços de saneamento básico, expondo a população a riscos sanitários referentes à falta de hábitos de higienização (Heller 1998).

Apesar de estarem inseridas geograficamente no perímetro urbano municipal, a dinâmica de vida dessas pessoas de baixa renda se apresenta de maneira diferente ao observado em regiões centrais da cidade. As ocupações apresentam pouco ou nenhum atendimento aos serviços de saneamento, calçamento das vias e, até mesmo, falta de transporte público. Sendo estes fatores importantes para verificar se uma localidade pode ser considerada urbana ou não (IBGE 2023). Situação também observada em outras comunidades em situação semelhante, como a ocupação Vitória no município de Belo Horizonte-MG (Arruda e Heller 2022, Periferia Viva 2024).

Abastecimento de água:

Segundo dados do Censo Comunitário, cerca de 135 edificações presentes nas ocupações, tiveram a ligação à rede de abastecimento de água feita por esforços próprios, o que representa cerca de 56,7% das edificações construídas no local estudado e 86,54% das edificações recenseadas. Conforme respostas dos moradores, 16 edificações participantes do Censo (10,26%) tiveram a ligação feita pela Embasa (empresa responsável pelos serviços de

abastecimento de água e coleta de esgoto na maior parte do estado da Bahia, incluindo o município de Simões Filho). Foi relatado que, em pelo menos três casas, os moradores tinham que buscar água com baldes ou outros recipientes fora do domicílio. Acrescido às formas inadequadas de abastecimento de água, têm-se a intermitência no abastecimento, problema reconhecido pelos donos de aproximadamente 57% das edificações que participaram do recenseamento. Logo, cabe atenção, pois em locais onde ocorre o uso de fontes alternativas de abastecimento sem o tratamento adequado, os moradores ficam mais suscetíveis a contrair doenças de veiculação hídrica como a giardíase (Hadam *et al.* 2020).

Em locais em situação semelhante às ocupações, foi recomendado que antes do consumo direto de água (para os casos de ligação inadequada), fossem tomadas ações para que a presença de microorganismos que ofereçam risco biológico à população fosse reduzida, como a lavagem periódica dos recipientes de armazenamento da água (incluindo os reservatórios), fervura, filtração e cloração da água. Sendo necessário que, antes que fossem feitas as recomendações, ocorram ações de educação ambiental nas comunidades, a fim de explicar a necessidade dessas medidas e como as doenças podem ser prevenidas com as ações, que podem passar despercebidas no cotidiano da população. Dessa forma, as ações realizadas podem ser expostas para pessoas de diferentes faixas etárias e auxiliar na prevenção de ocorrência de doenças diarreicas e parasitoses (Hadam *et al.* 2020).

Esgotamento sanitário:

Em AC e MF a ausência de esgotamento causa grandes problemas, como visto nas denúncias de mau-cheiro ocasionadas pelo descarte inadequado do esgoto. O acesso à rede coletora é um assunto sensível, devido, principalmente, ao fato que grande parte das residências recenseadas apresentam fossas rudimentares como sistema de esgotamento, sendo cerca de 24,6% das moradias recenseadas (Periferia Viva 2024). Um percentual ainda maior despeja o esgoto doméstico diretamente no solo (30,13%). Outra parcela relevante das edificações apresentam ligação à rede coletora de esgoto autoconstruídas (35,25%), enquanto uma parcela menor apresentava ligação direto num curso d'água natural que margeia a comunidade, o córrego Baraúna. Essas formas alternativas prejudicam todo o meio ambiente em que as comunidades estão inseridas, ao comprometer as formas de vida que se relacionam com esses espaços de despejo de esgoto. Com as formas de esgotamento presentes nas ocupações, tanto os animais quanto as pessoas, que dependem do uso deste solo em que o esgoto está sendo despejado, são expostos a riscos sanitários. Isso se dá, seja na implantação sem o acompanhamento adequado, ou no cotidiano das comunidades, deixando os habitantes, principalmente as crianças, expostos à doenças de veiculação hídrica, principalmente em momentos que o córrego transborda em dias chuvosos (Arruda e Heller 2022).

Coleta de resíduos sólidos:

Na comunidade estudada, não há coleta adequada de resíduos sólidos e os moradores levam seus resíduos até contêineres que estão fora das ocupações, para que a prefeitura faça a coleta ou esperam que o “Papa-lixo” (moto coletora dos resíduos com frequência três vezes na semana) apareça e colete-os em parte das casas. Tendo isso em vista, a maioria dos moradores opta por queimar os seus resíduos ou dispô-los para alimentação de animais. Em paralelo, é notória a ação das catadoras e trabalhadoras do artesanato, que dão uma destinação adequada ou nova função a esses materiais. Ao fazer isso, restaura-se o valor agregado dos materiais, transformando-os numa fonte complementar de renda. Todavia, nas ocupações,

ainda não há ações conjuntas entre moradores da comunidade, de maneira que se possa reservar o material e reduzir a dificuldade no trabalho das catadoras, nem políticas públicas que valorizem o papel das trabalhadoras (Periferia Viva 2024). Junto a isso, foi perceptível pouca ou quase nenhuma ocorrência das boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010). Essa situação começou a se alterar após a ocorrência de oficinas de compostagem nas ocupações no ano de 2025, integradas às ações de educação socioambiental do Projeto Periferia Viva.

Drenagem de águas pluviais:

Nas ocupações, a água da chuva segue o curso natural, sem nenhum canal ou outro tipo de construção de microdrenagem que evite alagamentos, inundações ou a formação de lama no caminho utilizado pelos moradores. Devido a isso, ao escoar dos pontos mais elevados até o córrego local, o Baraúna, geram-se transtornos aos moradores ao longo do percurso. Isso ocorre por causa da falta de um calçamento nas vias que permita a infiltração da água no solo e, devido às casas estarem localizadas no fundo de vale, ocasiona-se a concentração de água em diversos pontos à medida que a água escoar rumo ao córrego. Este problema é reconhecido pelos habitantes e já foram realizados estudos de implantação pelos membros da equipe do Projeto (Periferia Viva 2024). Além disso, a vulnerabilidade estrutural das moradias amplifica os efeitos da falta de drenagem, já que esse entrave das moradias se justifica devido à falta de condições financeiras, para que construam suas casas em locais e com materiais adequados, já que moradias feitas de materiais como madeira e lona apresentam baixa durabilidade quanto aos eventos adversos climáticos que podem vir a atingir a região.

Comparando os indicadores de acesso aos serviços de saneamento do Brasil, até o ano de 2024 e do Censo Comunitário, pôde-se gerar a Tabela 1, que busca sintetizar dados de acesso, da população em diferentes níveis de organização, aos serviços e infraestruturas de saneamento. Os dados obtidos são alarmantes, tendo em vista que na Lei nº 14026/2020, que alterou o marco legal do saneamento, no artigo 11-B, é indicado que deve ser contemplado 99% de atendimento à população por serviços de abastecimento de água e 90% de cobertura quanto à coleta de esgoto doméstico, ao passo que evite-se a intermitência no atendimento e se atinja a universalização até o dia 31 de dezembro de 2033 ou, em último caso, até o dia 1º de janeiro de 2040. De acordo com a Tabela 1, observa-se que o abastecimento de água na Bahia e no Brasil, atende a apenas 76,49% e 80,56% da população, respectivamente. Em contrapartida, apenas 35,97% da população do estado e 53,50% do país, são atendidas por esgotamento sanitário. Esse cenário evidencia as desigualdades no acesso a esse direito básico, tendo vista que os valores encontrados nas ocupações são calculados com base nas construções recenseadas e nenhum dos entrevistados teve sua casa ligada ao sistema de coleta de esgoto pela Embasa, podendo haver casos de ligações inadequadas que interfiram no bom funcionamento do sistema. Ademais, ainda existe o risco desse esgoto sequer estar sendo levado a uma estação elevatória (Periferia Viva 2024).

Tabela 1. Indicadores do saneamento nas esferas da administração pública e nas ocupações nos anos de 2022 a 2024, baseando-se em domicílios totais atendidos (água e esgoto), população atendida (resíduos) e redes em vias urbanas (drenagem).

LOCAL DE ANÁLISE	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	DRENAGEM URBANA	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
OCUPAÇÕES AC/MF*	10,26%	0-35,25%	0,0%	**
SIMÕES FILHO	78,73%	37,10%	72,73%	86,43%
BAHIA	76,49%	35,97%	23,66%	85,79%

BRASIL	80,56%	53,50%	37,08%	91,31%
---------------	--------	--------	--------	--------

Fonte: Adaptado do SINISA e Periferia Viva.

*Valores obtidos com base nas edificações recenseadas.

**Não há dados sobre a cobertura de coleta que o “papa-lixo” realiza nas ocupações.

A partir da Tabela 1, pôde-se observar que as ocupações AC e MF estão longe do cumprimento das metas estabelecidas pela Lei nº 14.026/2020. Os indicadores de saneamento apresentados nas ocupações se mostraram muito abaixo do apresentado nos âmbitos municipal, estadual e nacional, que também se apresentam de maneira distante do visado na normativa. Esse fato evidencia-se ainda mais ao levar em consideração que nenhuma edificação recenseada possui ligação à rede de esgoto realizada pela Embasa e, as que possuíam ligações, eram feitas de maneira improvisada. Essa desigualdade nas esferas da administração pública reforçam o caráter estrutural da exclusão no acesso ao saneamento, já apontado por autores como Heller (1998) e Arruda e Heller (2022), e evidencia que o alcance da universalização prevista para o ano de 2033 ainda é distante. Os dados também demonstram que a falta de políticas específicas para assentamentos precários contribui para a perpetuação das vulnerabilidades socioambientais observadas nas ocupações estudadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imprescindível que hajam intervenções que, inicialmente, forneçam meios para que os moradores consigam os títulos de posse de suas moradias através da regularização fundiária, bem como a sua inserção facilitada em programas que visem a execução de melhorias nas habitações. Do contrário, que seja fornecido um auxílio financeiro para reformas das casas em situação de maior vulnerabilidade, a fim de que todas as moradias possam usufruir de sistemas adequados de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ao se implantar gradativamente os serviços de saneamento na comunidade. Paralelamente a isso, é necessário que ocorram ações intensificadas de educação socioambiental com os moradores das ocupações, algo que já vem ocorrendo mediante a ação dos integrantes do Projeto Periferia Viva em conjunto com moradoras da comunidade, para garantir a manutenção do conhecimento sobre seus direitos adquiridos pela comunidade.

No decorrer do trabalho, pôde-se observar a falta de estudos mais aprofundados relacionados aos serviços e infraestrutura de drenagem urbana para essas comunidades, com características rurais, que subsidiassem a implantação de serviços alternativos, mas eficientes, com o objetivo de evitar a ocorrência de pontos de alagamento e inundações ou até deslizamentos. A universalização do saneamento básico, prevista no Marco Legal, só será efetiva se considerar as especificidades socioeconômicas e territoriais dessas ocupações, promovendo políticas públicas integradas e participativas que reconheçam o caráter estrutural das desigualdades no acesso ao saneamento básico em todo o país.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos membros do grupo PET ESA e aos Participantes do Projeto Periferia Viva pelas contribuições neste trabalho e ao FNDE/MEC pela concessão de bolsas ao grupo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arruda, Amanda Elias, e Léo Heller. 2022. “Acesso à água e esgotos em ocupação urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte: efeitos na saúde, qualidade de vida e relações de gênero.” *Physis: Revista de Saúde Coletiva* 32 (2). <https://doi.org/10.1590/S0103-73312022320204>.

- Brasil. 2007. *Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007*. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jan. 2007. Acesso em: 20 ago, 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
- Brasil. 2010. *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 13 out. 2025.
- Brasil. 2020. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020*. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera normativos correlatos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 2020. Acesso em: 10 ago, 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm.
- Handam, Natasha Berendonk, José Augusto Albuquerque dos Santos, Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto, Maria de Fátima Leal Alencar, Caroline Ferraz Ignacio, e Adriana Sotero-Martins. 2020. "Drinking Water Quality in Brazilian Urban Slums." *Revista Ambiente & Água* 15 (3): e2532. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2532>.
- Heller, Léo. 1998. "Relação entre saúde e saneamento na perspectiva do desenvolvimento." *Ciência & Saúde Coletiva* 3 (2): 73–84. <https://doi.org/10.1590/S1413-81231998000200005>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Proposta metodológica para a classificação dos espaços do rural, do urbano e da natureza no Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102019.pdf>.
- Juliano, Ester Feche Guimarães de Arruda, Tadeu Fabrício Malheiros, e Rui Cunha Marques. 2016. "Lideranças comunitárias e o cuidado com a saúde, o meio ambiente e o saneamento nas áreas de vulnerabilidade social." *Ciência & Saúde Coletiva* 21 (3): 789–796. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015213.21862015>.
- Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (RAU+E), UFBA. 2024. Metodologia das Miudezas: Assessoria Popular na construção de um Conhecimento Técnico-Político-Comunitário nas ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho/BA. Salvador: Universidade Federal da Bahia.
- Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA). 2025. "Painel de indicadores - 2024." Portal de Cidades. Acessado em 30 jul, 2025. <https://indicadores-sinisa-2025.cidades.gov.br/>.